

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Р.Ж.Шарипов¹, К.К.Алимова²

¹Казахстанско-Немецкий университет, Алматы, Казахстан

*²Казахский национальный исследовательский технический университет имени
К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан*

Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы, связанные с внедрением системы сертификации энергоэффективности зданий.

Ключевые слова: энергосбережение, повышение энергоэффективности, энергетическая сертификация, класс энергоэффективности, энергоаудит.

Abstract: The article provides an insight into problematic issues associated with the implementation of the system of certification of energy performance of buildings.

Key words: energy saving, increasing energy efficiency, energy certification, energy efficiency class, energy audit.

Введение. Длительный мировой экономический кризис, постоянный рост цен на природные энергоресурсы, а также озабоченность охраной окружающей среды, сокращением выбросов вредных веществ и парниковых газов являются основными причинами, по которым необходимо немедленно принимать комплексные меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Республике Казахстан. Власти Казахстана, несмотря на значительные запасы энергоресурсов и развитую энергетическую инфраструктуру, сделали выбор в пользу энергосбережения и повышения энергоэффективности, считая их приоритетными в энергетической политике страны. В рамках поддержки этих мероприятий был принят ряд законов и подзаконных актов, а также программ. В апреле прошедшего года Правительство страны утвердило "Концепцию развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023-2029 годы". [1]

Секторы выработки электро- и теплоэнергии, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство являются основными потребителями энергии в Казахстане, на них приходится 20%, 25% и 50% соответственно от общего объема потребления энергии. В стране более 270 миллионов квадратных метров жилья, преимущественно представленного старыми многоквартирными домами с централизованным теплоснабжением, возведенными в основном в советский период. Эти дома в настоящее время потребляют в 2-3 раза больше тепловой энергии на квадратный метр, чем их аналоги в Западной Европе.

Материалы и методы. В настоящее время, в Казахстане, при проектировании строительных объектов требуется составление энергетического паспорта в соответствии с нормативами, и его прикрепление к основной

проектной документации. С принятием закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» в практику проектирования и строительства зданий введена обязательная экспертиза проектной и проектно-сметной документации по энергосбережению и повышению энергоэффективности для зданий с годовым потреблением более 500 т.у.т. (350 т.н.э.) в год., однако после завершения строительства фактическое соответствие указанному классу энергоэффективности не проверяется, что создает препятствия для эффективного строительства в этом направлении.

Для многих развитых и развивающихся стран эффективное использование энергетических ресурсов стало приоритетной задачей. Это обусловлено как экономическими соображениями, так и потребностью обеспечения энергетической безопасности на национальном и международном уровнях, а также стремлением справиться с глобальными вызовами изменения климата.

В этой области Европейский союз остается лидером, и многие страны мира обращаются к его опыту. В большинстве европейских стран в настоящее время действует процедура энергетической сертификации зданий. Необходимость в такой сертификации была установлена Директивой 2002/91/ЕС (EPBD) Европейского парламента и Совета. С 2008 года при продаже или аренде недвижимости собственники или арендодатели должны иметь и предъявлять по первому требованию энергетический сертификат. С 2013 года владельцы домов, не имеющие такого сертификата, подпадают под штрафные санкции. [2]

Согласно EPBD, энергетический сертификат здания должен содержать контрольные параметры, полученные в результате аудита и демонстрирующие соответствие энергетических характеристик здания установленным нормативам для соответствующих классов энергетической эффективности. Главным стимулом для потребителей выбирать энергоэффективные здания является возможность существенного снижения эксплуатационных расходов.

Сертификация энергоэффективности зданий используется для оценки и сравнения энергопотребления различных объектов и является основой для финансового стимулирования. Получение класса энергоэффективности способствует проектированию и строительству новых зданий с высокой энергоэффективностью и модернизации существующих. Ожидается, что в ближайшем будущем энергетическая сертификация изменит динамику цен на рынках недвижимости ЕС, поскольку покупатели будут предпочитать здания с низким энергопотреблением. Многие страны мира перенимают опыт Евросоюза в эффективном использовании энергетических ресурсов, особенно путем адаптации национальных нормативных правовых актов к европейским стандартам. В Казахстане с 2010 года ведется реформа нормативной базы, как

одной из составляющих системы технического регулирования в строительной отрасли, окончание процесса реформы запланировано на 2025 год.

Европейская база технического нормирования была принята в качестве модели, доказавшей свою эффективность. Среди разработанных документов в этой области выделяются СН РК 3.02-38-2013 (Строительные нормы Республики Казахстан) и СП РК 3.02-138-2013 (Своды правил Республики Казахстан) "Энергосберегающие здания", которые в настоящее время находятся в стадии очередной актуализации. Целью этих норм является проектирование зданий с эффективным использованием энергии. Хотелось бы порекомендовать лицам, проводящим актуализацию указанных документов, как можно более полно гармонизировать их с требованиями Директивы 2010/31/EU Европейского парламента и Совета "Об энергообеспечении зданий". [3]

Результаты и обсуждение. Гармонизированный документ должен распространяться на различные типы зданий на всех этапах их жизненного цикла - от проектирования до эксплуатации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Он должен также устанавливать требования по определению энергетической эффективности этих зданий.

Основными целями гармонизированного документа должны быть:

- снижение потребления энергии в зданиях и увеличение использования возобновляемых источников энергии в соответствии с Киотским протоколом Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
- повышение энергоэффективности в Республике Казахстан;
- уменьшение выбросов двуокиси углерода в окружающую среду с целью снижения эмиссии парниковых газов;
- сокращение потребления первичной энергии.

Гармонизированный документ СН РК 3.02-38-2013 должен устанавливать ключевые требования к энергоэффективности зданий, определять основные показатели для оценки и классификации их энергетической эффективности. Особое внимание должно уделяться усовершенствованию метода определения класса энергоэффективности зданий. В настоящее время в Казахстане этот класс определяется исходя из удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период, что не учитывает полностью другие энергетические потребности здания (горячее водоснабжение, электроснабжение, кондиционирование воздуха). Необходимо также учитывать использование энергии из возобновляемых источников и теплотехнические характеристики оболочки здания, включая ее воздухопроницаемость. Такой подход позволит наиболее полно учесть все затраты энергии на эксплуатацию здания и будет способствовать принятию соответствующих решений на этапах проектирования

и эксплуатации, направленных на снижение энергопотребления и повышение комфортности жилья. [4]

Для подтверждения соответствия энергетической эффективности здания принятым проектным решениям и достижения установленных показателей в процессе эксплуатации необходимо установить обязательную процедуру оценки энергоэффективности в гармонизированном документе СН РК 3.02-38-2013. Заказчик (застройщик) или собственник здания должен пройти эту процедуру до принятия здания в эксплуатацию. В комплект технической документации должна включаться декларация о соответствии, составленная на основе свидетельства об энергетической эффективности здания (сертификата энергетической эффективности в соответствии с Директивой 2010/31/EU). Эта процедура должна определять необходимость проведения испытаний конструкций здания, инженерных систем и оборудования, а также перечень контролируемых показателей в соответствии с требованиями связанных с документом стандартов.

Перед введением объекта в эксплуатацию необходимо провести оценку его энергоэффективности и получить сертификат с указанием класса энергоэффективности. Затраты на проведение этих мероприятий должны быть покрыты заказчиком. [5]

Для подтверждения и установления энергетической эффективности уже эксплуатируемых зданий, а также для разработки мероприятий по ее повышению, следует проводить энергоаудит. Энергоаудит может проводиться по желанию собственника здания или эксплуатирующей организации, а также обязательно в определенных случаях:

- для новых или реконструированных зданий в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию, но не ранее 3 лет.

- в течение года до начала разработки проектной документации на реконструкцию, тепловую модернизацию или капитальный ремонт зданий (если капитальный ремонт включает в себя тепловую модернизацию).

По результатам энергоаудита должен выдаваться сертификат об энергетической эффективности здания, который будет содержать перечень мероприятий по повышению энергоэффективности и их технико-экономическое обоснование. Затраты на проведение этих мероприятий также несет собственник объекта.

Сертификат об энергетической эффективности здания должен выдаваться уполномоченной организацией до ввода здания в эксплуатацию и оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента, а также после проведения энергоаудита для эксплуатируемых зданий.

Публикация списка сертифицированных зданий в информационных изданиях является необходимым шагом. Энергетическую сертификацию зданий должны проводить аккредитованные органы по сертификации в рамках государственной системы аккредитации Республики Казахстан. Эксперты-аудиторы, осуществляющие работу по сертификации, должны обладать практическим опытом в области строительства.

Заявитель должен нести ответственность за предоставленную информацию по оценке здания и проектным решениям в процессе энергетической сертификации. Порядок проведения сертификации, требования к органам по сертификации и экспертам-аудиторам, а также их права, обязанности и ответственность должны быть четко определены в соответствующих инструкциях. [6]

Сертификат об энергетической эффективности здания должен включать следующую информацию:

- общие сведения о здании;
- геометрические характеристики здания;
- теплоэнергетические показатели;
- энергетические характеристики здания;
- класс энергетической эффективности здания;
- мероприятия по энергосбережению, способствующие повышению энергоэффективности здания (для эксплуатируемых зданий при проведении энергоаудита).

Выводы. Результатом проведения указанных мероприятий явится то, что в Казахстане будут созданы реальные условия для строительства жилых зданий, отвечающих общемировым стандартам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это позволит в значительном объеме экономить ресурсы, направляемые на эксплуатацию зданий и в то же время, снизит антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Литература

1. Закон Республики Казахстан “Об энергосбережении и повышении энергоэффективности”, №541-IV ЗРК от 13.01.2012 года.
2. Постановление Правительства Республики Казахстан, от 29 декабря 2012 года №1784, «Об утверждении Правил проведения экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности».
3. Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан, постановление Правительства Республики Казахстан от 20.03.2023 г. №264.
4. Кудревич О.О. Сертификация энергетической эффективности зданий. – Минск, 2014. - 59 с.
5. Тарнагурский А.В. Обоснование, рекомендации и проекты регламентирующих актов для поэтапного внедрения системы сертификации энергоэффективности зданий. – Минск, 2016. – 34 с.
6. Директива Европейского парламента и Совета 2010/31/ЕС об энергосбережении зданий.